

I CONGRESSO PERNAMBUCANO DE RECURSOS HÍDRICOS

Água para o Desenvolvimento
Recife, 24 a 27 de Março de 2026

ABORDAGEM AHP-TOPSIS EM AMBIENTE SIG PARA MAPEAMENTO DE ÁREAS SUSCETÍVEIS A INUNDAÇÕES EM MUNICÍPIO DO NORDESTE BRASILEIRO

Ana Carolina dos Santos Reis¹; Jean Firmino Cardoso²; Laisa Cancian³; Isabela de Araújo Souza Freitas⁴; Rutineia Tassi⁵; Alejandro Ruiz-Padillo⁶

Resumo: O mapeamento da suscetibilidade a inundações é uma ferramenta fundamental para o planejamento territorial e a gestão de riscos em áreas vulneráveis. Nesse contexto, este estudo teve como objetivo identificar e espacializar áreas suscetíveis a inundações no município de Correntes, localizado no Agreste de Pernambuco, por meio da aplicação integrada do método multicritério AHP-TOPSIS em ambiente de Sistemas de Informações Geográficas (SIG). Foram considerados nove indicadores físico-ambientais relacionados às características topográficas, hidrológicas, pedológicas e antrópicas, cujos pesos foram obtidos a partir de estudo previamente validado. Os dados foram padronizados e reclassificados em cinco níveis de suscetibilidade, variando de muito baixa a muito alta, sendo posteriormente integrados pelo método TOPSIS para geração do índice final. Os resultados evidenciaram predominância das classes intermediárias de suscetibilidade, associadas principalmente a áreas de baixa declividade, proximidade aos cursos d'água e maior potencial de acúmulo de escoamento superficial. No recorte urbano, verificou-se maior concentração em classes elevadas de suscetibilidade, refletindo os efeitos da impermeabilização do solo e da ocupação em áreas favoráveis ao acúmulo hídrico. A metodologia demonstrou eficiência na identificação de áreas prioritárias para intervenções, fornecendo subsídios técnicos relevantes para o planejamento urbano, a gestão da drenagem e a redução dos impactos de eventos hidrológicos extremos.

Palavras-chave: suscetibilidade a inundações; AHP-TOPSIS; SIG; análise multicritério; planejamento urbano

Abstract: Flood susceptibility mapping is an essential tool for territorial planning and risk management in vulnerable areas. This study aimed to identify and spatialize flood-prone areas in the municipality of Correntes, located in the Agreste region of Pernambuco, Brazil, through the integrated application of the multicriteria AHP-TOPSIS method within a Geographic Information System (GIS) environment. Nine physical-

¹) Universidade Federal de Santa Maria, +55 81 99504-8666, reis.ana@acad.ufsm.br

²) Universidade Federal de Pernambuco, +55 81 98911-1366, jean.firmino@ufpe.br

³) Universidade Federal de Santa Maria, +55 55 99920-3724, laisa.cancian@gmail.com

⁴) Universidade Federal de Pernambuco, +55 81 99603-0452, isabela.souzafreitas@ufpe.br

⁵) Universidade Federal de Santa Maria, +55 55 98128-3297, ruti@ufsm.br

⁶) Universidade Federal de Santa Maria, +55 51 98317-5924, alejandruiz-padillo@ufsm.br

environmental indicators related to topographic, hydrological, pedological, and anthropogenic characteristics were considered, with weights derived from a previously validated study. The data were standardized and reclassified into five susceptibility levels, ranging from very low to very high, and subsequently integrated using the TOPSIS method to generate the final index. The results indicated a predominance of intermediate susceptibility classes, mainly associated with low-slope areas, proximity to watercourses, and higher potential for surface runoff accumulation. In the urban area, a greater concentration of higher susceptibility levels was observed, reflecting the effects of soil impermeabilization and occupation in flood-prone sectors. Overall, the methodology proved effective in identifying priority areas for structural and non-structural interventions, providing technical support for urban planning, drainage management, and mitigation of extreme hydrological events.

Keywords: flood susceptibility, AHP-TOPSIS, GIS, multicriteria analysis, urban planning.

INTRODUÇÃO

As inundações figuram entre os desastres naturais mais recorrentes e destrutivos em escala global, que causam expressivos prejuízos humanos, sociais e econômicos (Termeh et al., 2018). O crescimento populacional, a urbanização acelerada e as mudanças no uso e cobertura do solo têm intensificado a ocorrência desses eventos, especialmente em áreas urbanas vulneráveis (Doocy et al., 2013; Khodaei et al., 2025). No Brasil, ainda predomina uma abordagem reativa na gestão de riscos, o que evidencia a necessidade de estratégias preventivas e de planejamento territorial mais eficientes (Marengo et al., 2023).

Em Pernambuco, eventos de precipitação extrema têm evidenciado a elevada vulnerabilidade hidrológica de áreas com infraestrutura urbana limitada, em especial em municípios de pequeno e médio porte (Lima et al., 2021; Polycarpo et al., 2023). O município de Correntes, localizado no Agreste pernambucano, tem registrado episódios de chuvas intensas e transbordamento de rios que cortam a cidade, como o Rio Mundaú. Em julho de 2022, fortes precipitações causaram alagamentos, desalojaram moradores e danificaram a ponte de acesso à cidade, evidenciando a vulnerabilidade da região a eventos extremos (Valença, 2022).

Nesse contexto, o mapeamento da suscetibilidade a inundações é essencial para a gestão de bacias hidrográficas e redução dos impactos associados a eventos extremos (Termeh et al., 2018). Métodos de tomada de decisão multicritério integrados a Sistemas de Informações Geográficas (SIG) têm sido amplamente empregados para a identificação de áreas propensas a inundações, permitindo a análise conjunta de múltiplos fatores ambientais e antrópicos (Chaulagain et al., 2023).

Lima et al. (2025) avaliaram a suscetibilidade a inundações no município de Jequié (BA) por meio da integração de Sistemas de Informações Geográficas (SIG) e do Processo Analítico Hierárquico (AHP). Foram considerados nove fatores na análise, entre eles, variáveis de natureza topográfica, hidrológica, geológica e antrópica. Os resultados do AHP destacaram a influência de áreas com baixa declividade, baixa elevação, elevada urbanização e deficiência na drenagem urbana. Além disso, o estudo identificou que cerca de 60% da área apresentava classes de alta a muito alta vulnerabilidade.

No entanto, a análise isolada da importância desses fatores não é suficiente para determinar a vulnerabilidade de áreas de acordo com a contribuição agregada deles. Nesse

contexto, surgem métodos multicritério como o TOPSIS que permitem definir índices agregados para cada ponto no território e assim facilitar seu georreferenciamento (Pathan et al., 2022).

O presente trabalho tem por objetivo aplicar a abordagem metodológica baseada no método AHP-TOPSIS para o mapeamento da suscetibilidade a inundações no município de Correntes, em Pernambuco, Brasil, através dos indicadores e pesos extraídos do estudo de Lima et al. (2025).

METODOLOGIA

Área de estudo

A área de estudo corresponde ao município de Correntes, localizado no Agreste do estado de Pernambuco, na Região Nordeste do Brasil, inserido na bacia hidrográfica do rio Mundaú (Figura 1). O município apresenta relevo suavemente ondulado, com predominância de áreas de baixa declividade e presença de cursos d'água que atravessam a zona urbana.

Fonte: Autores (2026).

Indicadores Analisados e Atribuição de Pesos

A seleção dos indicadores e a definição de seus respectivos pesos seguiram a metodologia proposta por Lima et al. (2025). A Tabela 1 apresenta os indicadores utilizados no estudo, bem como os critérios adotados para a reclassificação de cada raster. Inicialmente, cada variável temática foi preparada em formato raster com resolução espacial de 5 metros (Figura 2) e, em seguida, submetida a um processo de reclassificação, no qual seus valores originais foram agrupados em classes padronizadas

variando de 1 a 5. Essas classes representam, respectivamente, níveis de suscetibilidade à inundação classificados como muito baixa, baixa, moderada, alta e muito alta.

Os pesos aplicados a cada indicador (Tabela 1) correspondem aos valores estabelecidos por Lima et al. (2025) por meio do método AHP. Essa escolha assegura coerência metodológica com o estudo de referência, contribui para a redução da subjetividade no processo de ponderação e confere maior robustez à análise multicritério de suscetibilidade a inundações.

Tabela 1 - Indicadores utilizados no estudo para estimar a suscetibilidade a inundações.

Indicador	Fonte	Peso (%)	Intervalo	Suscetibilidade a Inundações	Classe
Altimetria (m)	Pernambuco Tridimensional https://pe3d.pe.gov.br/	10,76	310 - 450	Muito Alta	5
			450 - 520	Alta	4
			520 - 680	Moderada	3
			680 - 840	Baixa	2
			840 - 858	Muito Baixa	1
Declividade (°)	Gerado a partir do MDE https://pe3d.pe.gov.br/	21,11	≤ 5,24	Muito Alta	5
			5,24 - 9,53	Alta	4
			9,53 - 14,96	Moderada	3
			14,96 - 23,10	Baixa	2
			> 23,10	Muito Baixa	1
Uso e cobertura do solo	Projeto MapBiomas https://brasil.mapbiomas.org/	19,56	Rio, lago e oceano	Muito Alta	5
			Área urbana	Alta	4
			Pasto, Mosaico de usos	Moderada	3
			Cana-de-açúcar, Culturas temporárias	Baixa	2
			Formação florestal, Formação Savânica	Muito Baixa	1
Pedologia do solo	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) https://metadados.ibge.gov.br/	17,28	Latossolo + Argissolo	Moderada	3
			Argissolo + Planossolo	Alta	4
			Argissolo + Plintossólico	Moderada	3
			Argissolo + Latossolo + Neossolo	Baixa	1

			Neossolo + Afloramento rochoso	Baixa	1
Grupo hidrológico do solo	Ornl Daac (NASA) https://www.earthdata.nasa.gov/catalog/enters/ornl-daac	13,77	4 (D)	Muito Alta	5
			14 (D/D)	Alta	4
			13 (C/D)	Alta	4
			3 (C)	Moderada	3
Distância aos corpos hídricos (m)	Agência Nacional de Águas (ANA) https://metadados.snirh.gov.br/	7,76	0 - 100	Muito Alta	5
			100 - 300	Alta	4
			300 - 600	Moderada	3
			600 - 1000	Baixa	2
			1000 - 2006	Muito Baixa	1
Índice topográfico de umidade	Gerado a partir do MDE https://pe3d.pe.gov.br/	5,39	> 5,96	Muito Alta	5
			5,04 - 5,96	Alta	4
			4,20 - 5,04	Moderada	3
			2,80 - 4,20	Baixa	2
			≤ 2,80	Muito Baixa	1
Curvatura horizontal da encosta	Topodata (INPE) http://www.dsr.inpe.br/topodata/	2,19	Muito convergente	Muito Alta	5
			Convergente	Alta	4
			Plano	Moderada	3
			Divergente	Baixa	2
			Muito divergente	Muito Baixa	1
Curvatura vertical da encosta	Topodata (INPE) http://www.dsr.inpe.br/topodata/	2,16	Muito côncavo	Muito Alta	5
			Côncavo	Alta	4
			Retilíneo	Moderada	3
			Convexo	Muito Baixa	1
			Muito convexo	Muito Baixa	1

Fonte: Autores (2026).

Figura 2 - Distribuição espacial das cotas altimétricas em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Figura 3 - Distribuição espacial da declividade em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Figura 4 - Distribuição espacial do uso e cobertura do solo em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Figura 5 - Distribuição espacial da pedologia do solo em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Figura 6 - Distribuição espacial dos grupos hidrológicos do solo em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Figura 7 - Distribuição espacial da distância aos corpos hídricos em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Figura 8 - Distribuição espacial do índice topográfico de umidade em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Figura 9 - Distribuição espacial da curvatura horizontal em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Figura 10 - Distribuição espacial da curvatura vertical em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Método Multicritério: TOPSIS

O método TOPSIS (*Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution*) é uma técnica de tomada de decisão multicritério amplamente utilizada em estudos ambientais, baseada na ordenação de alternativas com base na proximidade em relação à solução ideal positiva e ao afastamento da solução ideal negativa (Hwang e Yoon, 1981).

Inicialmente, constrói-se a matriz de decisão $X = [x_{ij}]$, na qual x_{ij} representa o valor do critério j associado à alternativa i . Em seguida, realiza-se a normalização vetorial dos dados para eliminar diferenças de escala, expressa por:

$$r_{ij} = \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_i x_{ij}^2}} \quad (1)$$

Após a normalização, os valores são ponderados pelos pesos dos critérios, obtendo-se a matriz normalizada ponderada, conforme Equação 2.

$$v_{ij} = w_j \cdot r_{ij} \quad (2)$$

em que w_j corresponde ao peso do critério j .

Para cada critério analisado, são definidas a solução ideal positiva (A^+) e a solução ideal negativa (A^-). Para critérios de benefício, a solução ideal positiva corresponde ao maior valor e a negativa ao menor valor; para critérios de custo, ocorre o inverso. Assim, é possível calcular as distâncias euclidianas de cada alternativa em relação às soluções ideal positiva (Equação 3) e negativa (Equação 4).

$$D_i^+ = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - A_j^+)^2} \quad (3)$$

$$D_i^- = \sqrt{\sum_j (v_{ij} - A_j^-)^2} \quad (4)$$

Por fim, obtém-se o índice de proximidade relativa, que expressa o grau de similaridade de cada alternativa em relação à solução ideal positiva (Equação 5).

$$C_i = D_i^- / (D_i^+ + D_i^-) \quad (5)$$

Valores mais elevados de C_i indicam maior proximidade da solução ideal positiva. Esse índice permite a separação espacial das áreas em cinco classes (muito baixa, baixa, média, alta e muito alta) para a elaboração do mapa final de suscetibilidade a inundações.

RESULTADOS

A partir da combinação dos fatores condicionantes de inundações em ambiente SIG, por meio da aplicação do método AHP-TOPSIS, foi gerado o mapa de suscetibilidade a inundações do município de Correntes, Pernambuco. O território foi classificado em cinco níveis: muito baixa (1), baixa (2), moderada (3), alta (4) e muito alta (5). A distribuição espacial das classes evidencia o predomínio das categorias intermediárias e reflete a influência conjunta das variáveis físicas e hidrológicas consideradas na análise.

Em termos quantitativos, a classe de suscetibilidade muito baixa ocupou aproximadamente 4,13 km² (1,27%) da área analisada, enquanto a classe baixa abrangiu cerca de 98,67 km² (30,31%). A classe moderada apresentou a maior extensão territorial, correspondendo a 155,61 km² (47,79%), seguida pela classe alta, com 63,95 km² (19,64%). Por sua vez, a classe de suscetibilidade muito alta representou a menor participação espacial, totalizando 3,23 km² (0,99%).

De modo geral, observa-se que aproximadamente 20,63% do município se enquadra nas classes de alta a muito alta suscetibilidade, indicando áreas mais propensas à ocorrência de inundações. Em contrapartida, cerca de 79,37% do território apresenta níveis que variam de muito baixa a moderada suscetibilidade, conforme ilustrado na Figura 11.

Figura 11 - Mapa de suscetibilidade a inundações em Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Ao se analisar especificamente o recorte correspondente à área urbana do município de Correntes (Figura 12), observa-se uma concentração predominante nas classes mais elevadas de suscetibilidade. A classe moderada ocupa cerca de 0,58 km² (44,20%), enquanto a classe alta apresenta a maior participação, abrangendo aproximadamente 0,71 km² (54,23%) da área urbana. Já a classe baixa corresponde a 0,01 km² (1,10%), e a classe muito alta representa a menor extensão, totalizando apenas 0,006 km² (0,48%).

De forma geral, os resultados indicam que aproximadamente 54,71% da área urbana encontra-se em níveis de alta a muito alta suscetibilidade, enquanto cerca de 45,29% se distribui entre as classes de baixa a moderada suscetibilidade, considerando uma área total analisada de aproximadamente 1,30 km². Esses valores evidenciam a significativa exposição do núcleo urbano a condições potencialmente favoráveis à ocorrência de inundações.

Figura 12: Mapa de suscetibilidade a inundações da área urbana de Correntes, PE.

Fonte: Autores (2026).

Os resultados obtidos evidenciam um padrão espacial coerente com as características físico-ambientais do município de Correntes, confirmando a influência do relevo suavemente ondulado, da rede de drenagem e da ocupação urbana na definição da suscetibilidade a inundações. Observa-se que as classes intermediárias e elevadas tendem a se concentrar nas áreas de menor declividade e próximas aos cursos d'água, onde as condições topográficas favorecem o acúmulo e a permanência do escoamento superficial.

No recorte urbano, esse comportamento torna-se ainda mais evidente, refletindo os efeitos da impermeabilização do solo e da redução da capacidade de infiltração, fatores

típicos de áreas urbanizadas. A associação entre baixos gradientes topográficos, valores mais elevados do índice topográfico de umidade e formas convergentes do relevo contribui para intensificar a suscetibilidade nessas áreas, reforçando a relação direta entre características físicas do terreno e o padrão de ocupação antrópica.

Nesse contexto, a aplicação do método AHP-TOPSIS mostrou-se eficaz para evidenciar espacialmente as áreas mais sensíveis à ocorrência de inundações, fornecendo suporte técnico para o planejamento urbano e a gestão da drenagem. Os resultados permitem identificar setores prioritários para intervenções, contribuindo para a formulação de estratégias voltadas à mitigação de riscos e à redução dos impactos associados a eventos hidrológicos extremos no município.

CONCLUSÕES

Os métodos AHP-TOPSIS vêm sendo empregados para identificação e a espacialização de áreas suscetíveis a inundações, ao empregar indicadores físico-ambientais consolidados e pesos derivados de estudos previamente validados, garantindo consistência e confiabilidade à análise multicritério. Dessa forma, sua aplicação permite integrar diferentes variáveis que influenciam o processo de inundação, reduzindo a subjetividade na tomada de decisão e proporcionando uma representação espacial mais realista das condições de risco. Além disso, os resultados obtidos demonstram potencial para subsidiar o planejamento territorial e a gestão urbana, ao indicar áreas prioritárias para ações preventivas, intervenções na drenagem e controle do uso e ocupação do solo, contribuindo para a redução da vulnerabilidade a eventos hidrológicos extremos.

AGRADECIMENTOS

Os autores agradecem o apoio financeiro do Programa de Formação de Recursos Humanos da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – PRH-ANP, via PRH 48.1/UFPE (Processos ANP/FINEP N°48610.201019/2019-38 e FAPESP N°2024/10544-2), suportado com recursos provenientes do investimento de empresas petrolíferas qualificadas na Cláusula de P, D&I da Resolução ANP n° 50/2015. Agradece-se também a concessão da bolsa de mestrado (Processo N° 2025/17670-6).

REFERÊNCIAS

- CHAULAGAIN, D.; RAM RIMAL, P. et al. Flood susceptibility mapping of Kathmandu metropolitan city using GIS-based multi-criteria decision analysis. **Ecological Indicators**, v. 154, p. 110653, 2023.
- DOOCY, S.; DANIELS, A. et al. The human impact of floods: a historical review of events 1980–2009 and systematic literature review. **PLOS Currents: Disasters**, v. 5, n. 5, 2013.
- HWANG, C. L.; YOON, K. Methods for multiple attribute decision making. In: *Multiple Attribute Decision Making. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems*, v. 186. Berlin: Springer, 1981.
- KHODAEI, H.; NASIRI SALEH, F. et al. Future flood susceptibility mapping under climate and land use change. **Scientific Reports**, v. 15, p. 12394, 2025.

- LIMA, K. C. O.; FERRAZ, L. L. et al. Integrated use of the analytical hierarchy process method for mapping areas susceptible to flooding in the urban area in a city in southwest Bahia, Brazil. **Journal of South American Earth Sciences**, v. 167, p. 105778, 2025. DOI: 10.1016/j.jsames.2025.105778.
- LIMA, M. C. G.; SOUZA, W. M. de et al. Efeitos da variabilidade climática e cenários futuros na bacia hidrográfica do rio Mundaú. **Revista Brasileira de Climatologia**, v. 28, 2021. DOI: 10.5380/rbclima.v28i0.70188.
- MARENGO, J. A.; ALCANTARA, E. et al. Flash floods and landslides in the city of Recife, Northeast Brazil after heavy rain on May 25–28, 2022: causes, impacts, and disaster preparedness. **Weather and Climate Extremes**, v. 39, p. 100545, 2023. DOI: 10.1016/j.wace.2022.100545.
- PATHAN, A. I.; AGNIHOTRI, G. P.; SAID, S.; PATEL, D. AHP and TOPSIS based flood risk assessment: a case study of the Navsari City, Gujarat, India. **Environmental Monitoring and Assessment**, v. 194, n. 7, p. 509, 2022. DOI: 10.1007/s10661-022-10111-x.
- POLYCARPO, J. S. M.; MENDES, I. de S. et al. Geotecnologias para identificação de áreas sujeitas à enchentes na bacia do rio Una, Pernambuco. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 16, n. 6, p. 3469–3493, 2023. DOI: 10.26848/rbgf.v16.6.p3469-3493.
- TERMEH, S. V. R.; KORNEJADY, A. et al. Flood susceptibility mapping using novel ensembles of adaptive neuro fuzzy inference system and metaheuristic algorithms. **Science of the Total Environment**, v. 615, p. 438–451, 2018. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2017.09.262.
- VALENÇA, J. Correntes (PE): fortes chuvas deixam 150 desalojados no Agreste de Pernambuco; veja imagens. **Jornal do Comércio**, 2022. Disponível em: <https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2022/07/15036472-correntes-pe-fortes-chuvas-deixa-150-desalojados-no-agreste-de-pernambuco-veja-imagens.html>. Acesso em: 15 dez. 2025.